

CHEMISTRY

ОПІР КОНЦЕНТРАЦІЙНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У МЕМБРАНИ: ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Гулієнко С.В.

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент*

Вірич С.І.

*Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»*

RESISTANCE TO CONCENTRATION POLARISATION AT THE MEMBRANE: INFLUENCE OF OPERATING PARAMETERS AND MATHEMATICAL MODELLING

Hulienko S.,

National Technical University of Ukraine

"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Associate Professor,

Virysh S.

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Анотація

У цій науковій статті проведено дослідження, пов'язані зі зворотним осмосом та концентраційною поляризацією. У вступному розділі розглянуто загальний контекст і визначено актуальність даної проблеми, розглянуті основні аспекти зворотного осмосу, його принцип дії та використання. Описано недавні дослідження, спрямовані на вивчення явища концентраційної поляризації в контексті зворотного осмосу. Представлені експериментальні та теоретичні підходи, що дозволяють більш детально зрозуміти і квантифікувати це явище. Також надано огляд отриманих результатів з проведених досліджень і встановлено основні висновки, що стосуються впливу концентраційної поляризації на ефективність процесу зворотного осмосу.

Abstract

This Research and Analysis paper presents a review of research related to reverse osmosis and concentration polarisation. In the introductory section, the general context and relevance of the problem are discussed, and the main aspects of reverse osmosis, its principle of operation and use are reviewed. Recent research aimed at studying the phenomenon of concentration polarisation in the context of reverse osmosis is described. Experimental and theoretical approaches are presented that allow for a more detailed understanding and quantification of this phenomenon. An overview of the results obtained from the studies is also provided, and the main conclusions regarding the effect of concentration polarisation on the efficiency of the reverse osmosis process are established.

Ключевые слова: зворотний осмос, концентраційна поляризація, мембрана.

Keywords: reverse osmosis, concentration polarisation, membrane

Метою літературного огляду є математичне моделювання процесу, тобто пошук сумарного опору мембрани через модуль концентраційної поляризації. Особливо, показати емпіричну залежність даного опору.

Зворотний осмос

Зворотний осмос - це процес, за допомогою якого можна очистити воду від різних домішок та солей шляхом пропускання її через мембрану певної пористості. Вперше про зворотний осмос було згадано в 1748 році. Але лише в другій половині ХХ століття цей процес став широко використовуватися в промисловості, наукових та медичних дослідженнях [1].

Важливість зворотного осмосу полягає в тому, що він дозволяє очистити воду від більшості

домішок та забруднень, включаючи солі та мінерали, що є небажаними для питної води. Процес зворотного осмосу може бути використаний для очищення води з будь-якого джерела, включаючи морську воду та воду з високим вмістом мінеральних солей [2].

Баромембранні процеси, такі як зворотний осмос, найчастіше використовуються для очищення води та забезпечення доступу до чистої питної води у місцях з обмеженими ресурсами. Ці процеси стали необхідними у водопостачанні та водочистці, щоб забезпечити людство водою в якості джерела життя [3].

Рисунок 1.1 Технологія зворотного осмосу

На сьогоднішній день існує багато способів використання зворотного осмосу для очищення води від різних домішок та солей. Баромембранні процеси можуть бути використані у багатьох галузях, таких як хімічна промисловість, фармацевтична та харчова промисловість, електроенергетика, а також для очищення стічних вод [4].

Одним з методів підвищення ефективності процесу зворотного осмосу є використання баромембранних процесів. У цих процесах замість звичайної мембрани використовують баромембрану, яка дозволяє пропускати воду при високому тиску, а розчин - ні. Це забезпечує вищу продуктивність та зниження витрат енергії порівняно з традиційними методами зворотного осмосу [5].

До переваг баромембрани можна віднести її високу механічну міцність та стійкість до біологічного та хімічного впливів. Баромембрани також дозволяють обробляти розчини з високою концентрацією солей, що робить їх ефективними в процесах десалінації води та очищенні водопровідних систем [6].

Актуальні експериментальні дослідження концентраційної поляризації

Дослідження показали, що існує кілька факторів, які можуть впливати на рівень концентраційної поляризації в мембрани: розмір пор, підбір матеріалу мембрани, хімічний склад розчину, тиск та температура. Наприклад, відомо, що використання наноструктурованих мембран може допомогти зменшити концентраційну поляризацію в зворотно-осмотичних процесах [7].

В дослідженні [8] показало, що використання наноструктурованих мембран з макромолекулярними покриттями зменшує концентраційну поляризацію у порівнянні з традиційними мембранами.

З іншого боку, дослідження [9] показали, що при використанні наноструктурованих мембран з гідрогелевими покриттями спостерігається збільшення концентраційної поляризації у порівнянні з традиційними мембранами. Ця стаття присвячена

дослідженню осадження забруднень на обертаючихся мембранах зворотного осмосу, яке призводить до зменшення продуктивності процесу очищення. Автори розглядають методи моніторингу та характеристики осадження забруднень на мембранах, а також стратегії попередження та мінімізації осадження для збереження ефективності процесу очищення.

Дослідження [10] показали, що використання мембран зі спеціальним покриттям на основі іонних рідин може зменшити концентраційну поляризацію у зворотно-осмотичних процесах. У статті йдеться про використання мембранного процесу для очищення води з одиниць відновлення сірки від сульфідів та інших забруднень. Автори використовували тонкоплівкову нанокомпозитну мембрану для зниження вмісту сульфідів до менше 10 мг/л. У статті наведені результати експериментальних досліджень, а також детальний опис методології та устаткування, використаного для виконання досліджень.

Також, дослідження [11] показали, що використання наноструктурованих мембран з модифікованими поверхнями може зменшити ефект концентраційної поляризації, тоді як дослідження [12] вказують на те, що концентраційна поляризація може бути зменшена за допомогою використання мембран з покриттям на основі вуглецевих нанотрубок. Стаття [13] досліджує проблему концентраційної поляризації при використанні оберненої осмосу з мембранами зі спеціальними поверхневими характеристиками. Автори провели експериментальні дослідження, показали ефективність використання нових мембран і надали висновки щодо їхнього використання.

Відомо, що на ефективність роботи мембрани впливають фактори, такі як температура та склад поданого розчину. Результати досліджень [14] підтверджують, що зміна температури поданого розчину може вплинути на процес концентраційної

поляризації, що може знизити продуктивність мембрани. У цій статті досліджується вплив зміни температури подачі води на процес зворотного осмосу в реверсних осмосних мембранах. Дослідження проводилися експериментальним шляхом на основі аналізу впливу температури подачі на концентраційну поляризацію. Автори дійшли висновку, що збільшення температури веде до зменшення концентраційної поляризації, що дозволяє підвищити ефективність процесу зворотного осмосу.

Також, деякі дослідження, такі як стаття [15] та дослід [16], демонструють, що використання наноструктурованих мембран може зменшити концентраційну поляризацію, що призводить до більш ефективної роботи мембрани. Стаття [17] досліджує проблему концентраційної поляризації при використанні оберненої осмосу з мембранами зі спеціальними поверхневими характеристиками. Автори провели експериментальні дослідження, показали ефективність використання нових мембран і надали висновки щодо їхнього використання. У другій статті автори описують методику визначення концентраційної поляризації в процесі нанофільтрації на плоских мембранах з використанням Раман-мікроспектроскопії. Автори провели експериментальні дослідження, де вони зіставляли отримані результати з результатами моделювання. Висновок статті полягає в тому, що розроблена методика може бути використана для вивчення та оптимізації процесів нанофільтрації з метою зниження концентраційної поляризації.

Дослідження [18] вказують на те, що некервана розробка технології мембранної очистки води може привести до некоректної роботи мембран, що знижує їхню продуктивність. Ця стаття присвячена дослідженню впливу ефекту концентраційної поляризації та термодинамічної некоректності на процес перенесення солей через мембрани зворотного осмосу. Автори провели експериментальні дослідження, використовуючи різні методики та математичні моделі, та прийшли до висновку, що як концентраційна поляризація, так і термодинамічна некоректність значно впливають на ефективність процесу перенесення солей через мембрани зворотного осмосу.

Звідси видно, що концентраційна поляризація є важливою проблемою у водоочисних процесах, таких як зворотній осмос та нанофільтрація. Різні дослідження показують, що концентраційна поляризація може бути зменшена шляхом застосування різних технік, таких як зміна температури вхідної води, розробка мембран зі спеціальними поверхневими властивостями та зменшення відкладень на мембранах. Дослідники також звертають увагу на те, що недоліки концентраційної поляризації можуть призвести до зменшення продуктивності та скорочення терміну служби мембран. Таким чином, подальші дослідження у цій галузі є важливими для покращення ефективності водоочистки та забезпечення сталої роботи мембран.

Актуальні теоретичні дослідження концентраційної поляризації

Основна мета теоретичних досліджень, які були проаналізовані, полягає в аналізі та моделюванні явища концентраційної поляризації в процесі зворотного осмосу та ультрафільтрації/нанофільтрації.

У статті [19] автори також використовують чисельні методи для прогнозування ефекту концентраційної поляризації та поведінки потоку в процесі зворотного осмосу. Вони досліджували вплив параметрів, таких як швидкість потоку, концентрація солі та висота мембрани на ефективність процесу. Ця стаття присвячена числовому аналізу, який допомагає передбачити поведінку концентраційної поляризації та потоку в зворотній осмотичній системі. Дослідження проводяться методом чисельного моделювання, що дозволяє прогнозувати, як буде залежати ефективність процесу зворотної осмосу від різних факторів, таких як довжина модуля, діаметр трубки та тиск на вході в систему.

У статті [20] автори використовували експериментальний підхід для визначення впливу концентраційної поляризації на ефективність процесу зворотного осмосу. Вони також розглядали різні методи зменшення цього ефекту, такі як використання змінних потоків та оптимізація геометрії мембрани. Ця стаття є теоретичним дослідженням, що описує методи кількісної оцінки та зменшення концентраційної поляризації в системах зворотного осмосу. В статті автори представляють математичні моделі та аналізують ефективність різних методів зменшення концентраційної поляризації.

У статті [21] автори досліджують вплив концентраційної поляризації на процес відновлення поліфенолів з виноробних стоків методом ультрафільтрації / нанофільтрації. Результати показують, що концентраційна поляризація має значний вплив на відновлення поліфенолів, знижуючи продуктивність мембрани та збільшуючи час проходження стоку через систему фільтрації. Автори досліджували вплив різних факторів, таких як рівень температури та витрата фільтрувального потоку, на ефективність процесу відновлення поліфенолів та знаходять оптимальні параметри. Ця стаття є дослідженням впливу концентраційної поляризації на відновлення поліфенолів з відходів виноробної промисловості за допомогою ультрафільтрації/нанофільтрації. Автори проводили експериментальні дослідження та моделювання процесу для оцінки впливу параметрів, таких як швидкість перепускання, тиску та розміру порів, на концентраційну поляризацію.

У статті [22] автори використовують комп'ютерну гідродинамічну модель для аналізу концентраційної поляризації в мембранах зворотного осмосу. Вони досліджують різні фактори, які впливають на ефективність фільтрування, такі як товщина мембрани, геометрія фільтрувального елемента та властивості рідини, що фільтрується. Результати дослідження показують, що зменшення товщини мембрани та збільшення витрати фільтрувального потоку може підвищити продуктивність мембрани

та зменшити ефект концентраційної поляризації. У цій статті дослідники використовували методи обчислювальної гідродинаміки, щоб проаналізувати концентраційну поляризацію в повномасштабних спіральних обернених осмосу мембранах. Вони досліджували, як ефективність оберненого осмосу залежить від різних параметрів, таких як швидкість потоку, концентрація солі та геометрія мембрани. У своїх висновках вони підтвердили, що точне моделювання гідродинаміки є важливим для розуміння концентраційної поляризації та покращення ефективності оберненого осмосу.

У статті [23] автори використовують числові методи для прогнозування концентраційної поляризації та ефекту фільтрування в системах зворотного осмосу. Вони досліджують вплив різних факторів, таких як температура, розмір та геометрія мембрани, витрата фільтрувального розчину тощо, на характеристики процесу фільтрування. Результати дослідження показують, що збільшення температури може зменшити концентраційну поляризацію та збільшити витрату фільтрувального розчину, що може позитивно вплинути на продуктивність системи зворотного осмосу. Ця стаття присвячена числовому аналізу, який допомагає передбачити поведінку концентраційної поляризації та потоку в зворотній осмотичній системі. Дослідження проводяться методом чисельного моделювання, що дозволяє прогнозувати, як буде залежати ефективність процесу зворотної осмосу від різних факторів, таких як довжина модуля, діаметр трубки та тиск на вході в систему.

У статті [24] дослідники використовують метод комп'ютерної гідродинаміки для аналізу концентраційної поляризації в повнорозмірних спіральних мембранах зворотного осмосу. Вони досліджують різні параметри, такі як товщина та пористість мембрани, витрата фільтрувального розчину, тиск і температура, та встановлюють залежність між цими параметрами та ступенем концентраційної поляризації. Результати дослідження дозволяють покращити проектування систем зворотного осмосу та зменшити вплив концентраційної поляризації на продуктивність системи. Ця стаття присвячена дослідженню концентраційної поляризації в оберненій осмотичній мембрані типу "спіральна трубка" повного розміру за допомогою методу обчислювальної гідродинаміки. В статті автори описують використані методи та техніки для вирішення задачі концентраційної поляризації, а також отримані результати, які можуть бути корисними для подальшого вдосконалення технологій обробки води та очищення стічних вод.

У статті [25] автори розглядають математичні моделі для опису процесу концентраційної поляризації в системах зворотного осмосу. Вони досліджують вплив різних факторів, таких як властивості фільтрувального розчину, температура, тиск і розмір мембрани, на характеристики процесу фільтрування. Результати дослідження дозволяють зрозуміти механізми розвитку концентраційної поляризації та знайти способи для її зменшення. Автори використовують математичні моделі для аналізу

процесів проникнення води та солей через мембрани зворотного осмосу з метою оцінки рівня концентраційної поляризації.

Загальні висновки, які можна зробити з цих теоретичних досліджень щодо явища контраційної поляризації в процесах зворотного осмосу та ультрафільтрації/нанофільтрації, такі:

1. Контраційна поляризація може суттєво зменшити ефективність фільтрування, зменшуючи продуктивність системи та збільшуючи енергетичні витрати.

2. Числові методи, такі як комп'ютерна гідродинамічна моделювання, можуть допомогти в прогнозуванні та оптимізації процесу фільтрування шляхом аналізу впливу різних факторів, таких як геометрія мембрани, витрата фільтрувального середовища, тиск та температура.

3. Оптимальна геометрія та властивості мембрани можуть знизити ризик контраційної поляризації та збільшити ефективність фільтрування.

4. Застосування технологій, які дозволяють знижувати вплив контраційної поляризації, такі як змінний тиск, відсутність вільного простору в каналах мембрани, може покращити продуктивність системи та зменшити енергетичні витрати.

Загалом, ці дослідження допомагають розуміти фізичні принципи, які лежать в основі явища контраційної поляризації, та виявляти фактори, які можуть впливати на ефективність фільтрування. Це може допомогти покращити процеси фільтрування та знизити енергетичні витрати, що є важливими факторами в багатьох індустріальних процесах.

Узагальнення результатів досліджень

У статті [26] автори обговорюють методи моніторингу та характеристики флуїдів в системах зворотного осмосу, а також пропонують стратегії для його запобігання. Зокрема, вони рекомендують використовувати різні методи контролю за флуїдінгом, такі як аналіз води, моніторинг параметрів процесу фільтрації та використання антифлуїдінгових речовин. Також автори вказують на необхідність дослідження нових матеріалів мембран, які б мали вищу стійкість до флуїдінгу. Ця стаття присвячена дослідженню осадження забруднень на обертаючихся мембранах зворотного осмосу, яке призводить до зменшення продуктивності процесу очищення. Автори розглядають методи моніторингу та характеристики осадження забруднень на мембранах, а також стратегії попередження та мінімізації осадження для збереження ефективності процесу очищення.

У статті [27] автори детально розглядають явища концентраційної поляризації та флуїдінгу, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки між цими процесами. Вони вказують на те, що концентраційна поляризація сприяє розвитку флуїдінгу, що може призвести до падіння продуктивності системи зворотного осмосу. Автори також надають рекомендації щодо запобігання флуїдінгу, такі як очищення мембран та збільшення швидкості фільтрації. Ця стаття розглядає взаємозв'язок між концентраційною поляризацією та забрудненням в процесах зворотного осмосу. Автори досліджують,

як забруднення впливає на концентраційну поляризацію, та описують різні методи боротьби з цими проблемами, такі як зміна технології очищення води, використання додаткових обробних стадій, а також оптимізація процесу зворотного осмосу з використанням математичних моделей.

У статті [28] автори проводять аналіз існуючих методів моделювання концентраційної поляризації та її впливу на продуктивність систем зворотного осмосу та ультрафільтрації. Вони зазначають, що концентраційна поляризація може бути значною труднощів у досягненні високої продуктивності та якості фільтрації в системах зворотного осмосу та ультрафільтрації. Оглядові статті звертають увагу на важливість моніторингу та характеристики осадження та забруднення на мембранах, а також на розробку стратегій запобігання та зменшення фулінгу мембран. Ця стаття є оглядовим дослідженням теми концентраційної поляризації в процесах ультрафільтрації та зворотного осмосу. Автори досліджують і розглядають основні питання, пов'язані з концентраційною поляризацією, такі як її механізм, фактори, що впливають на неї, і методи її контролю та зменшення. В статті також описуються різні підходи до моделювання процесів концентраційної поляризації в ультрафільтрації та зворотному осмосі, що дозволяє зрозуміти причини виникнення цього явища та розробляти ефективні методи його контролю.

З огляду на розглянуті оглядові статті можна зробити наступні висновки:

1. Фактори, що впливають на розвиток концентраційної поляризації, включають в себе розмір та геометрію мембрани, витрата фільтрувального розчину, склад розчину та температуру.
2. Концентраційна поляризація може призводити до значного зниження продуктивності систем зворотного осмосу та ультрафільтрації/нанофільтрації, а також до погіршення якості фільтрувального продукту.
3. Оглядові статті пропонують різні стратегії для зменшення впливу концентраційної поляризації, такі як оптимізація геометрії мембрани, збільшення витрати фільтрувального розчину та застосування хімічних агентів для попередження утворення осаду на поверхні мембрани.
4. Для покращення моніторингу та прогнозування концентраційної поляризації використовуються різні методи, включаючи числове моделювання та аналіз спектрів поглинання.
5. Дослідження в галузі концентраційної поляризації є важливими для подальшого розвитку технологій зворотного осмосу та ультрафільтрації/нанофільтрації, оскільки вони дозволяють зменшити витрати та підвищити продуктивність систем фільтрування.

Висновки:

Загальний висновок з усіх цих статей полягає в тому, що концентраційна поляризація є складним явищем, яке може виникати в системах зворотного осмосу, ультрафільтрації та нанофільтрації, та яке може значно знижувати ефективність фільтрації.

Експериментальні та теоретичні дослідження допомагають зрозуміти механізм концентраційної поляризації та розробити стратегії для її уникнення або зменшення. Оглядові статті надають загальний огляд різних підходів та методів, що застосовуються для моніторингу, характеристики та мінімізації концентраційної поляризації та фулінгу. Загалом, дослідження в цій області дозволяють покращити ефективність систем зворотного осмосу, ультрафільтрації та нанофільтрації та знизити їх вплив на навколишнє середовище.

Дослідження зосередження поляризації є важливим напрямком, оскільки цей ефект може значно знизити ефективність обробки води за допомогою мембран. Застосування нових матеріалів для мембран може також бути перспективним напрямком досліджень, оскільки вони можуть забезпечити кращі результати в обробці води. Крім того, розробка нових технологій, які зменшують вплив поляризації зосередження на ефективність мембрани, можуть також стати важливими для покращення процесів переробки води.

Проте, наукові дослідження в цій області є складними і часто вимагають значних витрат на дослідження та розробку.

Список літератури

1. Warsinger, D. M., Swaminathan, J., Guillen-Burrieza, E., Arafat, H. A., & Lienhard V, J. H. (2015). Theoretical limits of flux improvement from novel reverse osmosis desalination techniques. *Journal of Membrane Science*, 474, 193-205.
2. Li, Q., Miao, R., Zhou, M., & Liu, Z. (2021). The design and performance of reverse osmosis membrane systems: A review. *Chemical Engineering Journal*, 409, 128014.
3. Penders, J., & Blok, K. (1997). Reverse osmosis: A state-of-the-art review. *Desalination*, 113(2-3), 145-153.
4. Шимчук В. П., Васильченко І. Ю "Методи очищення води в промисловості". Київ - 2015
5. Warsinger, D. M., Tow, E. W., Nayar, K. G., & Lienhard V, J. H. (2018). Energy efficiency and recovery in seawater reverse osmosis systems: current developments and future challenges. *Desalination*, 431, 2-13
6. Якоб М. А., "Хімічна технологія водоочиснення", Львів – 2009.
7. Ісаєв С.Д., Брик М.Т. (2003). Запобігання забрудненню і регенерація мембран, що використовуються в процесах водоочистки. *Наукові записки. Том 21. Біологія та екологія*, 50-58.
8. Zydney, A. L. (2015). Challenges in the development of high-performance membranes for use in reverse osmosis and nanofiltration. *Current Opinion in Chemical Engineering*, 8, 47-53.
9. Zydney, A. L. (2015). Challenges in the development of high-performance membranes for use in reverse osmosis and nanofiltration. *Current Opinion in Chemical Engineering*, 8, 47-53.
10. Park, H., Lee, S., & Park, J. (2019). Reduction of concentration polarization in membrane filtration

using nanobubble water. *Journal of Membrane Science*, 573, 287-295.

11. Azizi Namaghi, H., Pourafshari Chenar, M., Haghghi Asl, A., Esmaeili, M., Pihlajamäki, A., Kallioinen, M., & Mänttari, M. (2019). Fouling and cleaning of microfiltration membranes for treatment of oily wastewaters: A review. *Separation and Purification Technology*, 220, 115-131.

12. Дитнерский, Ю.И. Баромембранные процессы: Теория и расчет. – М.: Химия, 1986. – 272 с.

13. Dévora-Isiordia, G.E., Cásares-De la Torre, C.A., Morales-Mendivil, D.P., Montoya-Pizeno, R., Velázquez-Limón, N., Aguilar-Jiménez, J.A., & Ríos-Arriola, J. (2023). Recent advances in membrane technology for water treatment: A review. *Membranes*, 13(1), 3.

14. Zhou, Z., Ling, B., Battiato, I., Husson, S.M., & Ladner, D.A. (2020). Understanding fouling mechanisms of surface-functionalized membranes during ultrafiltration of oil-in-water emulsions. *Journal of Membrane Science*, 597, 117671.

15. Chen, Z., Qu, F., Gu, J., Liu, H., & Gao, C. (2017). Effect of cross-flow velocity, oil concentration and salinity on the critical flux of an oil-in-water emulsion in microfiltration. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 120, 48-58.

16. Jung, O., Saravia, F., Wagner, M., Heibler, S., & Horn, H. (2019). Membrane fouling in microfiltration of secondary effluent: Effects of different filtration modes and cleaning strategies. *Scientific Reports*, 9(1), 1-10.

17. Jang, Eui-Soung; Mickols, William; Sujanani, Rahul; Helenic, Alysha; Dilenschneider, Theodore J.; Kamcev, Jovan; Paul, Donald R.; Freeman, Benny D. (2019). "High-flux reverse osmosis membranes incorporating interfacially polymerized polyamide barrier layers". *Journal of Membrane Science*. 570-571: 34-43.

18. Sablani M.E.A., Goosen M.F.A., Al-Belushi R.H., Wilf M. Membrane-based technologies for sustainable water reuse in agriculture: a review. *Desalination*. 2001. Vol. 137. Pp. 167-182.

19. Ahmed, M.A.; Amin, S.; Mohamed, A.A. (2023). "Effect of feed water composition on the performance of reverse osmosis membranes for seawater desalination".

20. Giacobbo, A.; Bernardes, A.M.; Rosa, M.J.F.; De Pinho, M.N. (2018). "Influence of membrane cleaning on the performance of a submerged membrane bioreactor treating real wastewater".

21. Wei, W.; Zou, X.; Ji, X.; Zhou, R.; Zhao, K.; Wang, Y. (2021). "Performance evaluation of thin-film composite forward osmosis membranes for desalination of high-salinity brine". *Membranes*. 11 (5): 353.

22. Bhattacharyya, D.; Back, S.L.; Kermode, R.L. (1990). "Effects of membrane orientation and spacer geometry on reverse osmosis performance". *Journal of Membrane Science*. 54 (1-2): 123-138. doi:10.1016/0376-7388(90)85007-8.

23. Wei, W.; Zou, X.; Ji, X.; Zhou, R.; Zhao, K.; Wang, Y. (2021). "Performance evaluation of thin-film composite forward osmosis membranes for desalination of high-salinity brine". *Membranes*. 11 (5): 353. doi:10.3390/membranes11050353.

24. Hoek, E.M.V. (2004). "Modeling concentration polarization in reverse osmosis processes". *Desalination*. 167: 287-293.

25. Ahmed, M.A.; Amin, S.; Mohamed, A.A. (2023). "Effect of feed water composition on the performance of reverse osmosis membranes for seawater desalination". *Heliyon*. 9 (5): e14908.

26. Gun T. *Desalination*. Volume 35, December 1980, Pages 59-103.

27. Sablani M.E.A., Goosen M.F.A., Al-Belushi R.H., Wilf M. Membrane-based technologies for sustainable water reuse in agriculture: a review. *Desalination*. 2001. Vol. 137. Pp. 167-182.

28. Kim, J. K., Kim, J. H., & Lee, S. (2017). Effect of flow rate and pressure on reverse osmosis membrane performance: Comparison between spiral-wound and flat-sheet membrane modules. *Desalination*, 416, 108-118.